

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

**ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO -
EEAP PROJETO DE EXTENSÃO MULTIPLICARIO**

VOCE SABE QUAIS OS CUIDADOS ANTES DE MEDIR A SUA PRESSÃO ARTERIAL?

Rio de janeiro
27 de setembro de 2023

Descansar de 3 a 5 minutos antes do procedimento.

**Não fazer grandes
refeições ou
consumir café 30
minutos antes do
procedimento.**

**Nos 30 minutos que
antecedem o
procedimento é
importante não fumar
ou consumir bebidas
alcoólicas.**

**Esvaziar a
bexiga antes do
procedimento.**

**Posicionar-se
corretamente.
Descruze pernas,
apoie os pés no chão,
encoste na cadeira e
relaxe.**

**Posicionar o braço
na altura do
coração e mante-
lô apoiado.**

**Não falar
durante o
procedimento.**

Referência:

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ed.). Técnica de aferição da Pressão Arterial (PA). 2023. Disponível em: [https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/hipertensao-arterial-sistematica-\(HAS\)-no-adulto/tecnica-afericao-pa](https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/hipertensao-arterial-sistematica-(HAS)-no-adulto/tecnica-afericao-pa). Acesso em: 22 abr. 2023.

Equipe:

Professores doutores:

Prof^a. Dra. Tatiana Cabrine; Prof^a. Dra. Sônia Regina de Souza; Prof^a. Dra. Mary Ann Menezes Freire ; Prof^a. Dra. Renata Flávia Abreu da Silva;

Mestrandos:

**Enfermeira Fabiana Nogueira de Oliveira
Enfermeiro Valter Gabriel da Rocha Silva**

Acadêmicos de Enfermagem:

**Caio Victor Chagas das Virgens
Larissa dos santos Amaral
Maria Elisa Niemeyer Marques Diniz
Pedro Luka Mello Almeida
Thaís Zanoni Freire**